

Noyabr, 2024-Yil

**MEDIATSIYADA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
TENDENSIYASI: ONLAYN PLATFORMALAR VA SUN'IY INTELEKTDAN
FOYDALANISH IMKONIYATLARI, IJOBIY VA SALBIY TAMONLARINING
HUQUQIY ANALIZI.**

Yoqubov Jasurbek Salimjon o'g'li.

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14128975>

***Anotatsiya.** Ushbu tezizning maqsadi shundan iboratki, unda sud oldi mediativ kelishuvlar tarixi, mediatsiya bosqichi va uning rivojlanish tarixi hamda xalqaro doirasidagi o'rni.*

***Kalit so'zlar:** Mediatsiya, suniy intellekt (SI), sud, nizo.*

**THE TREND OF USING MODERN TECHNOLOGIES IN MEDIATION: THE
POSSIBILITIES OF USING ONLINE PLATFORMS AND ARTIFICIAL
INTELLIGENCE, A LEGAL ANALYSIS OF THEIR POSITIVE AND NEGATIVE
ASPECTS.**

***Abstract.** The purpose of this thesis is to analyze the history of pre-trial mediation agreements, the stage of mediation and its development, as well as its place in the international framework.*

***Keywords:** Mediation, artificial intelligence (AI), court, dispute.*

**ТЕНДЕНЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
МЕДИАЦИИ: ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ И ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА.**

***Аннотация.** Целью данной дипломной работы является описание истории медиации в суде, стадии медиации, истории ее развития и ее места в международной системе.*

***Ключевые слова:** Медиация, искусственный интеллект (ИИ), суд, спор.*

Kirish: Mediatsiya nizolarni hal etishda juda samarali usul hisoblanadi. Kelishuv tartiblari, ayniqsa, anglo-sakson huquq tizimida va kontinental Yevropa mamlakatlarida rivojlangan.

Evropa hamjamiyatida so'nggi o'n yillikda ommaviy munosabatlar ishtirokchilarining huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini himoya qilishni ta'minlash imkoniyatlaridan biri sifatida mediatsiyaga murojaat qilish tendentsiyasi kuzatildi.

Noyabr, 2024-Yil

Asosiy qism: Xususan, 2002 yilda Yevropa Komissiyasi fuqarolik va tijorat huquqidagi nizolarni muqobil hal etish bo'yicha Yashil kitobni ishlab chiqdi. Bugungi kunda mediatsiya AQSh, Yangi Zelandiya, Kanada, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Belgiya, Avstriya va Germaniyada keng tarqalgan. Qo'shma Shtatlarda ushbu tartib-qoidadan o'tgan ishlarning 95 foizi sudgacha bormaydi. Germaniyada muzokaralarning 90% dan ortig'i kelishuv bitimi bilan yakunlanadi, xususan Quyi Saksoniyada - 97%. Buyuk Britaniyada nizolarning 90-95 foizi sudgacha hal qilinadi. Yevropa vositachiligi muvaffaqiyat darajasi 40-80% ni tashkil qiladi. Bu mamlakatlarda mediatsiya odil sudlovga erishishni ta'minlash usullaridan biri ekanligi haqidagi fikr mustahkamlandi. Zamonaviy dunyoda sudlar ish bilan haddan tashqari yuklangan, shuning uchun jamiyat nizolarni hal qilishning boshqa usullarini qidirmoqda. Bularga, xususan, hakamlik sudlari va tijorat arbitrajleri kiradi. Odatda, shtat sudlari ushbu usullarning rivojlanishiga yordam beradi, chunki ular shtat sudlarining yukini kamaytiradi va shuning uchun odil sudlovni yanada samarali amalga oshirish uchun sharoit yaratadi.

Huquqiy nizolarni hal qilish usullari zamonaviy davr uchun rivojlanmoqda. Hukumat bo'ylab biz odamlarga o'z nizolarini sud muhokamasiz tez va samarali hal qilish imkonini beradigan innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqmoqdamiz.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Vositachilik (Nyu-York, 2018 yil) natijasida kelib chiqadigan xalqaro kelishuv bitimlari to'g'risidagi konventsiyasini imzolandi, bu Buyuk Britaniyaning 17,5 milliard funt sterlinglik vositachilik sektorini mustahkamlaydi va xalqaro tijorat nizolarini hal etishdagi yetakchi rolni ta'kidlaydi¹. Raqamli bozorlar, raqobat va iste'molchilar to'g'risidagi qonun loyihasi iste'molchilar uchun mavjud bo'lgan nizolarni hal qilish imkoniyatlari ustidan nazoratni kuchaytiradi.

Fuqarolik adliya tizimida mediatsiyadan foydalanishni kengaytirish bo'yicha rejalarni nizolarni hal etish yo'lidagi ushbu o'zgarishlarga qo'shilayotgan yana bir fundamental hissadir.

Maslahatlashuvlar davomida olingan barcha javoblar, bizning qarashlarimizni qo'llab-quvvatlagani va islohotlarimizni amalga oshirish bo'yicha ko'plab konstruktiv takliflar uchun juda, muhim hisoblanadi.

Ushbu fikr-mulohazalardan so'ng, Angliya hukumatning 10 000 funt sterlinggacha bo'lgan fuqarolik da'volari bo'yicha sud jarayoniga mediatsiyani to'liq integratsiya qilish niyati tasdiqlandi. Bu islohotlar fuqarolarning sudga murojaat qilishini cheklash emas, balki ularning o'z huquqlarini himoya qilish yo'llarini kengaytirishdir.

¹ <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part07>.

Noyabr, 2024-Yil

Ushbu o'zgarish ortidagi maqsad shunchaki samaraliroq, samaraliroq va barqaror adliya tizimi emas; Bu undan foydalanadigan odamlar uchun tezroq va yaxshi natijalar erishishga yordam berdi. Sud foydalanuvchilari jismoniy yoki tadbirkorlik subyektlari bo'ladimi, ularning nizosi qo'shni bilan ziddiyat yoki shartnoma shartlari bo'yicha kelishmovchilik bo'ladimi, sud jarayonining yengillatishga yordam berdi. Odamlarga o'zaro maqbul qarorga erishishga yordam berish orqali bu yukni kamaytirishga yordam berganligi sababli BMT tashkiloti ushbu mediatsion kelishuvni takomillatirish uchun chora tadbirlarini berdi.

Ko'p asrlar davomida mediatsiya davlatlararo munosabatlarda, oilalar, qo'shnilar, siyosiy partiyalar va boshqa ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi nizolarni hal qilishda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Hozirgi kunda mediatsiyaning ham ahamiyati katta. U nafaqat oilaviy va mehnat nizolarida, balki har qanday darajadagi mulkiy nizolarda ham qo'llaniladi.

Mediatorlar o'z faoliyatida quyidagi tamoyillarga amal qiladilar:

Ixtiyoriylik: Nizolashayotgan barcha tomonlar vositachilik jarayoniga ixtiyoriy ravishda rozi bo'lishlari va muzokaralarni boshlashlari kerak. Mediator ikkala tomonni ham qondirishi kerak.

Neytrallik: Mediator xolis, mustaqil va betaraf bo'lib qolishi, nizoda u yoki bu tomonni olish huquqiga ega bo'lmasligi kerak.

Maxfiylik: U mediatorning mijozlardan olgan barcha ma'lumotlarini istalgan joyga o'tkazishga yoki undan o'z manfaati uchun foydalanishga haqli emas. Muzokaralar jarayonida aytilgan hamma narsa yopiq eshiklar ortida qolishi va vositachining muzokaralar davomida qilgan barcha eslatmalari jarayon oxirida yo'q qilinishi kerak.

Tenglik: Nizolashayotgan tomonlarning hech biri boshqasiga nisbatan ustunlikka ega emas, barcha tomonlar teng huquqlarga ega bo'lishi kerak. Biroq, aniq foydalar bilan bir qatorda, media sanoatiga joriy etilishi bir qator murakkab axloqiy savollarni tug'diradi. Biz algoritmik tarafkashlik, shaffofligi, ma'lumotlar maxfiyligi va jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish imkoniyatlari bilan bog'liq muammolarni ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari, bizning media industriyasidagi mehnat bozoriga ta'siri va mutaxassislarning yangi voqeliklarga moslashishi zarurligini muhokama qilamiz. Bizning tahlilimiz shunchaki sun'iy intellektning ijobiy va salbiy tomonlarini sanab o'tish bilan cheklanmaydi. Biz ushbu murakkab masala bo'yicha muvozanatli nuqtai nazarni taqdim etishni maqsad qilganmiz, bunda AIning ommaviy axborot vositalarida keng qo'llanilishi bilan bog'liq mumkin bo'lgan foyda va mumkin bo'lgan xavflarni hisobga olgan holda.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni takidlashim mumkinki, fuqarolik, oila, tadbirkorlik nizolarida mediatsion kelishuvdan foydalanish, hamda ushbu bosqichda suniy intellektning ro'li ushbu bosqichni yanada takomillashtirish imkonini beradi. Kelishuvlarda suniy intellektdan foydalanish nizolarni tez va samarli hal etish imkonini beradi. Ushbu protsesni amalga oshirishda kelishuv onlayn tizimini yaratish maqsadga muvofiq bo'ladi.

REFERENCES

1. Avdeev, A. A. (2020). Biznesda sun'iy intellekt: istiqbollar va muammolar. M.: "Fan" nashriyoti.
2. Baranova, E. V. (2019). Marketingda neyron tarmoqlardan foydalanish tahlili. Moskva universiteti axborotnomasi, Iqtisodiyot seriyasi, 3, 45-52.
3. Burgess E. (2021). Sun'iy intellekt - sizning biznesingiz uchun: baholash va qo'llash bo'yicha qo'llanma. M.: Alpina nashriyoti.
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Intellekt>
5. <https://regulation.gov.uz/ru/document/19838>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH